

**СУРХОНДАРЁ РЕГИОНИДА ГИПЕРТОНИЯ
КАСАЛЛИГИДА КУЗАТИЛАДИГАН
ЦЕРЕБРАВАСКУЛЯР АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

**Расулова Райхон Пардаевна¹, Гаффаров Боходир Болтаевич²,
Худойбердиев Алишер Нормухамедович³, Уролов Ўктам
Абдуллаевич⁴, Иномжонова Умида Исламовна⁵**

¹ ТТА ТФ “Ички касалликлар” кафедраси ассистенти,

² РИКИАТМ Сурхондарё вилояти минтақавий филиали
директори,

³ РИКИАТМ СВМФ “Кардиореанимация” бўлими бошлиғи,

⁴ РИКИАТМ СВМФ “РЭХ” бўлими бошлиғи,

⁵ ТТА ТФ “Ички касалликлар” кафедраси клиник ординатори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341378>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 17- fevral 2022

Ma'qullandi: 22 - fevral 2022

Chop etildi: 27 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

*Сурхондарё, артериал
гипертензия,
симптоматик
артериал гипертензия,
стенокардия, инфаркт,
энцефалопатия,
инсульт, деменция.*

ANNOTATSIYA

*Бу мақолада гипертония касаллигини
Сурхондарё регионидида кечилиши, даволаш усуллари,
асоратларини ривожланиш даражаси ва олдини олиш
чора тадбирлари хақида ёритилган. Асосан
асоратларини олдини олиш юзасидан илмий
таҳлиллар олиб борилган. Тегиширувимида
Гипертония касаллиги билан оғриган 224 нафар
беморда касалликнинг кечилиши ва даволаш асослари,
асоратлар ривожланиш даражаси аниқланди. Бизнинг
кузатувимидаги асоратларнинг кўпчилигини 96 %
МНС (марказий нерв системаси) билан боғлиқ
асоратлари ташкил қилди.*

Муаммонинг долзарблиги:

Мамлакатимизда дунёнинг кўпчилиги касалликларининг умумий структурасида бўлгани каби, юрак қон-томир касалликлари асосий ўринни эгаллайди. Юрак – қон томир тизими патологияси хозирги замон тиббиётининг ижтимоий тиббий муаммоларидан бири хисобланади. Хозирги кунда катта ёшли аҳоли ўртасида гипертония касаллиги ва улар оқибатида келиб чиқадиган турли хил асоратлар кўп учрамоқда. Аҳолининг катта ёшлилар орасида фақат артериал гипертензиянинг тарқалиши тахминан 20-25 % ни ташкил қилади. Яъни сайёрамизнинг ҳар тўртинчи ёки

бешинчи аҳолиси юқори қон босимидан азият чекади. Сурхондарё регионидида иқлим шароити республикамизнинг бошқа вилоятларига қараганда хароратнинг юқорилиги ва қуруқлиги инсон организмига, айниқса гипертония касаллиги билан оғриган беморларга таъсири катта ахамиятга эга. Гипертония касалликларини келтириб чиқарувчи хавф омиллари бу – ирсий мойиллик, нотўғри овқатланиш рационали, кам харакатли кун тартиби, ортиқча тана вазни, асаб-рухий зўриқиш, уйқу давомийлигини ва тартибини бузилиши, чекиш, алкоголь махсулотларини миёридан ортиқ истеъмол қилиш, экологик жараёнлар,

эндокрин тизими касалликлари (қандли диабет, Ишенго-Кушинг, семизлик, метаболик бузилишлар). Артериал гипертензия синдроми деганда қон босимининг барқарор ошиши билан кечадиган барча патологик ҳолатлар назарда тутилади. Симптоматик артериал гипертензияда қон босимининг кўтарилиши касалликнинг асосий белгиларидан бири бўлса, гипертония касаллигида эса аксарият ҳолларда касалликнинг ягона клиник белгиси сифатида намоён бўлади. Гипертония касаллиги ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлганларидан бири бу – наслий мойилликдир. Ота – оналаридан бирида артериал гипертензия мавжуд бўлса, фарзандида ушбу касалликнинг келажакда пайдо бўлиш эҳтимоли 25%, иккаласи ҳам касал бўлганда эса 50% гача етади.

Тадқиқод мақсади: Сурхондарё аҳолиси орасида гипертония касаллиги учраши ва кузатиладиган асоратларини ривожланиш даражасини ва турини ўрганиш ва олдини олиш.

Тадқиқод объекти: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика

ихтисослаштирилган Кардиология илмий – амалий тиббиёт марказининг Сурхондарё вилояти минтақавий филиалида ётиб даволанган 224 нафар беморда олиб борилди. Текширувда бўлган беморлар асосий ва қўшимча шикоятлари, анамнез маълумотлари, объектив текширув маълумотлари, невростатус маълумотлари, MMSE шкаласи, лаборатор (УҚА, УПА, қон биохимиявий анализи, коагулограмма, АЧТВ), инструментал (ЭКГ, ЭхоКГ, доплерография УУА, бош мия МРТ текшируви, СМАД, Тредмел тест, Холтер – мониторинг ЭКГ, УТТ, рентгенография) текширувлари ва тор мутахассислари (невролог, эндокринолог, окулист) кўриги олиб борилди.

Тадқиқод натижалари: Кузатувдаги беморлар ёши бўйича тақсимооти қуйидагича:

25 – 40 ёшдаги беморлар 22 нафар (10%);

40 – 50 ёшдаги беморлар 56 нафар (25%);

50 – 60 ёшдаги беморлар 112 нафар (50%);

60 ва ундан юқори ёшдаги беморлар 34 нафар (15%).

Асоратлар

Ушбу беморлар тор мутахассислар (невролог, эндокринолог, окулист) кўригидан ўтказилди. Кўрик натижаларига асосланиб беморларга стандарт даво режасига қўшимча даво тарзида антигипоксант ва мембранопротектор даво (динар 50 мг/мл), нейропротектив ва ноотроп даво (глиатон 250 мг/мл – 5 кун, сўнгра капсула x 2 маҳал 1 ой) қўлланилди. Беморлар 10 стационар кун даво муолажалари қабул қилдилар. Сўнгра 1 ой стандарт ушлаб турувчи даво режаси билан уйига жавоб берилди. Назоратга олинган беморлар хар 1 йилда 4 марта яна қайта амбулатор кўрикка чақирилди ва тўлиқ клиник текширувдан ўтказилди. Текширув натижаларига кўра гипертония касаллиги билан беморларда тор мутахассисликлар (невролог, окулист, эндокринолог) кўригидан 100% ўтказилиши – ва стандарт даво режасига динар ва глиатон қўшилиши асоратларни олдини олиш ва бемор хаёт

фаолиятини яхшилашинига эришилиши аниқланди.

Гипертония касаллигининг маълум бир босқичларида стенокардия хуружлари кузатилиши мумкин. Бу тож томирлар атеросклерози ва чап қоринчани гипертрофияси хисобига нисбий коронар қон айланиши етишмовчилиги ривожланиши билан боғлиқ. Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда аввал жисмоний зўриқишда, кейинчалик эса тинч холатда ҳам стенокардия хуружлари ва хансираш кузатилиши чап қоринча етишмовчилиги ривожланганлигидан далолат беради. Гипертония касаллигининг асосида томирларни бошқарувчи нерв марказларининг бирламчи деструкцияси – невроз сабаб бўлиб, кейинроқ бунга артериал босимни бошқаришда қатнашадиган нейрогормонал ва буйрак механизмларининг қўшилиши ётади. Касалликнинг бошланғич даврларида юқоридаги ўзгаришлар функционал хусусиятга эга бўлиб, авж олиб борган

сари марказий нерв тизими, юрак ва бошқа аъзоларнинг органик зарарланишлари кўшилади. Гипертония касаллигида астения, бош мияда қон айланишининг сурункали ва ўткир бузилишлари кузатилиши ва ўчоқли ёки қуйидаги уч турдаги инсультлар кўринишида бўлиши мумкин:

- Ишемик (мия инфаркти);
- Геморрагик (мия ичига қон қуйилиши);
- Субарахноидал қон қуйилиш.

Артериал босимнинг кескин ошишига жавобан бош мия артериялари тонусининг ўта кўтарилиши натижасида унда қон айланишининг булиши, ишемия юзага келади. Артериал босим кўтарилган вақтда мияга кўп миқдорда қон келиши натижасида артериялар етарли даражада компенсатор қаршилик кўрсата олмайди, веналарда қоннинг оқиб кетиши қийинлашади. Юрак қон – томир касалликларида, айниқса гипертония касаллигида астения оғир физик зўриқишсиз пайдо бўладиган, аста – секин кучайиб борадиган, 1 ойдан ортиқ давом этадиган аномал спонтан холсизлик (бўшашиш)ни англатади.

Миянинг сурункали ишемияси – қон оқимининг пасайиши билан патологик жараёнда томирларнинг иштирок этиши натижасида мия моддасининг аста – секин прогрессив диффуз функционал – морфологик шикастланиши сифатида қараладиган қон – томир мия патологиясининг махсус шакли. Миянинг сурункали ишемияси, ўткир, локал, церебрал ишемия, аста – секин прогрессив диффуз қон айланишининг бузилиши

билан боғлиқ бўлиб, мия фаолиятининг ёмонлашишига олиб келади.

Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда дисциркулятор энцефалопатия – сурункали бош мия қон айланиши бузилиши оқибатида бош мияда кўплаб кичик некроз ўчоқлари юзага келади ва бу ўз навбатида ўчоқли неврологик белгилар билан намоён бўлади.

ХУЛОСА: Текширув натижаларига кўра Сурхондарё регионида гипертония касаллиги билан оғриган беморларда энг кўп учрайдиган асоратлар бу – марказий нерв системаси зарарланиши билан кечадиган асоратлар 216 нафар беморда 96 % ни ташкил этди. Айниқса сурункали мия ишемияси 154 нафар беморда, астеноневротик ва астеноневротик синдроми (астения) – 58 нафар беморда аниқланди. Бу кўрсаткич гипертония касаллиги билан оғриган беморлар хаёт фаолиятига Сурхондарё регионининг иссиқ хамда қуруқ иқлими ва бунинг сезиларли тарзда инсон қон реологиясига таъсир кўрсатиши аниқланди. Гипертония касаллигини асоратли кўринишлари ахоли орасида аёлларда (59%) эркакларга қараганда кўп учраши ва касалликни асоратланиш холатларини олдини олиш учун бирламчи тиббий санитар ёрдам муассасаларида санитария тарғибот ишларини (соғлом турмуш тарзи) олиб борилишини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ хисобланади.

Текширувдаги беморлардан йиғилган анамнез маълумотлари хулосасига кўра гипертония касаллиги билан оғриган беморларнинг 220 нафарида оилавий анамнез, яъни беморнинг ота-онаси ёки

яқин қариндошлари артериал гипертензия билан турли хил даражада оғриганлиги ҳамда нотўғри овқатланиш рационида эканликлари аниқланди. Бундан келиб чиқадики гипертензия касаллиги ривожланишида асосий хавф омилларидан наслий мойилликнинг ахамияти ва овқатланиш рационини тўғри ташкил қилиш, яъни миёрида

суюқлик истеъмолига ахамият бериш, жисмоний ҳаракатнинг инсон организмига таъсири тўғрисида аҳоли ўртасида экологик муҳитни инобатга олган ҳолда санитария тарғибот ишларини олиб боришни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. М.М.Асадуллаев – Асаб касалликлари пропедевтикаси, Ташкент 2008
2. А.Гадаев – Умумий амалиёт врачлари учун маърузалар тўплами. Тошкент, 2014 й.
3. Ибодуллаев З.Р. – Инсульт ва кома 2014г.
4. Зуева У.Б., Акбарова Д.С. – Алгоритмы диагностики и лечения в кардиологии. Ташкент, 2018 г.
5. Носиров Ш.Н., Собиров Д.М. – Артериальная гипертензия. Ташкент, 2002 г.
6. Левин О.С. – Диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии. Методическое пособие, кафедра неврологии РМА.
7. Силина Е.В., Румянцева С.А., Орлова А.С. – Нарушения памяти и астения. Москва, 2015 г.
8. Здоровье Узбекистана. Специализированный медицинский научно-практический социально рекламный тематический журнал. №3, 2019 г.
9. ESC guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal, 2018 у.
10. Пособие для врачей. – Астенические состояния. СПб.: ВМедА, 2003г.
11. Болевич С.Б., Румянцева С.А., Силина Е.В., Меньшова Н.И., Васильев Ю.Д. – Влияние коррекции энергетического и свободнорадикального гомеостаза на клинко-морфологическую картину ишемического инсульта. Вестник Российской Военно-медицинской академии. №4, 2009 г.
12. Гусев Е.И., Скворцова В.И. – Ишемия головного мозга. Москва, Медицина. 2001 г.
13. Захаров В.В. – Когнитивные нарушения при сосудистых поражениях головного мозга: клиника, диагностика, лечение. Фарматека, 2009 г. №7.
14. Захаров В.В., Локшина А.Б. – Когнитивные нарушения при дисциркуляторной энцефалопатии. Русский медицинский журнал, №20, 2009 г.
15. Парфенов В.А., Старчина Ю.А. – Когнитивные расстройства при цереброваскулярных заболеваниях: диагноз и лечение. Русский медицинский журнал, №12, 2008 г.
16. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. – Болезни нервной системы: руководство для врачей в 2 т. Перераб. и доп. Медицина, 2003 г.